

Философские проблемы гармоничного развития общества и окружающей среды

Голубев В.С.^[0000-0002-2096-5788]

Институт системного анализа РАН, Москва, Россия

E-mail: v.s.golubev@bk.ru

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные философские проблемы мироустройства, развития человеческого общества в гармонии с окружающим миром. Предложена парадигма мироустройства на началах компромисса и гармонии, которая должна прийти на смену либерализму. Показаны исторические пути развития и возможности перехода к системе ценностей социогуманизма. Выносятся на обсуждение обобщенный свод новаций в противопоставлении существующей системе жизнеустройства.

Ключевые слова: философия, гармония, социальный гуманизм, окружающая среда

1 Введение

Успешность развития страны определяется тем, насколько ее функционирование отвечает естественным законам социоприродного развития. Если социальное конструирование не согласуется с этими законами, а наоборот, перпендикулярно им, это ведет к глобальным кризисам. Естественно-гуманитарная наука эргодинамика исследует законы социоприродного развития на основе наиболее общего энергетического подхода [1]. Новый этап исследований основан на сопряжении эргодинамики с триалектикой – наукой о развитии и гармонии в глобальной системе природа–человек–общество [2].

Цель данной работы: на основе законов социоприродного развития дать новую философскую парадигму мира на началах компромисса и гармонии, противостоящей действующей - историю в противовес предыстории.

2 Исторический экскурс

Все, что есть и было в мире человека, названо ранее [2] предысторией. Ее основания – материализм и диалектика. Его сущности отвечают науке предыстории:

- бытие определяет сознание;
- рост бытия определяет рост сознания;
- цель бытия – «борьба», победа.

Генезис указанных сущностей – стихийное развитие. Субъект этого развития - не просто «Человек Разумный» («Homo Sapiens»), а образно говоря, «Человек Стихийно-разумный». Человек выделяется из мира животных наличием разума (и овладением энергией). «Предыстория - «стихийный разум» и его возвышение. Его ограниченность имеет место из-за неполного знания законов социоприродного развития и несовершенной природы человека.

Предыстории отвечает преднаука. Она изучает мир человека, основываясь на индуктивном методе: от эмпирических данных к их теоретическому обобщению. Недостатки индуктивного метода хорошо известны: субъективность, не учет существенных факторов, преувеличение или преуменьшение роли других, т.п. Но главное другое: преднаука (здесь имеется ввиду гуманитарная наука, изучающая «вторую природу»: человека и все, что создано им) исследует мир стихийного развития. Поэтому законы и принципы, которые она формулирует, имеет отношение именно и только к этому миру. Никаких новаций, не относящихся к миру стихийного развития, она не способна дать. Преднаука становится «службой» мира стихийного развития, фактически его «оправдывая».

Установка материализма «бытие определяет сознание» означает: «сознание» «оправдывает» любое «бытие». Отсюда естественным явлением становится социальное и страновое неравенство. Установка «рост бытия опережает рост сознания» - отражение свойства стихийного развития: техно-гуманитарный дисбаланс, неблагоприятный для развития [3]. Установка «цель бытия – «борьба», победа» отвечает закону диалектики «борьбы» противоположностей, отражая неизбежные явления мира стихийного развития: войны, революции, неограниченная конкуренция и т.д.

«История» отвечает другому миру – миру «регулируемого развития». Последнее является разрешением противоположности «управляемое – стихийное развитие», являясь гармоническим сочетанием управляемости и стихийности [2]. Примеры регулируемого развития: для экономики – система налогов, социальная политика и невмешательство государства в рынок; для биосферы – управление антропогенными потоками углекислого газа в атмосферу и невмешательство в биоразнообразие. Научная основа регулируемого развития - учение социального гуманизма и триалектика [1,2]. Его сущности:

- не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие;
- рост сознания и бытия сопряжены;
- цель бытия – компромисс, гармония.

Установка социогуманизма «не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие» означает: рост «сознания» замедляет и ограничивает рост «бытия». Тем самым социальное расслоение имеет ограничительные рамки. Установка «рост сознания и бытия сопряжены» имеет следствием техногуманитарный баланс в социуме [3]. Установка «цель бытия – компромисс, гармония» отвечает мироустройству будущего, основанному на началах компромисса и гармонии.

Будущее состояние мира отвечает гармосфере, как гармоническому синтезу разума и чувства, человека и природы, науки и искусства. Это будет совсем другой, чем существующий, мир; мир, которым движет не стихия житейского моря, а законы регулируемого развития. Для предьстории первична практика прошлого и настоящего – мира дисгармонии. Для «истории» первичны законы «новой науки», на основаниях которой станет строиться новый мир гармонии.

Подчеркнем существенное отличие гармосферы от ноосферы. Ноосфера предполагает глобальное управление социоприродной эволюцией, что в принципе не возможно (на это потребовались бы нереальные затраты труда и энергии). Ноосфера дисгармонична, так как ее сущность - «борьба» и «победа» составляющей «разум» в противоположности «разум – чувство». В гармосфере же эта противоположность разрешена гармонией разума и чувства.

Итак, сущность развития, согласно триалектике [2] – в разрешении противоположностей. Это происходит двояким способом. Первый - путем разного рода компромиссов между составляющими противоположностей. При этом имеем дело с частичным разрешением противоположностей. Второй - через полное разрешение противоположностей, являющееся их гармоническим синтезом. В результате рождается «новое»: состояние компромисса или гармонии противоположностей - третья составляющая развития (отсюда термин – триалектика).

Триалектика – наука о гармонии экоса (глобальной системы природа-человек-общество) [2]. Предлагается следующая формулировка ее законов.

Первый закон – триадная парадигма развития. Прогресс социоприродных систем реализуется на основе разрешения существующих в мире противоположностей путем рождения «нового», являющегося гармоническим синтезом разрешающихся противоположностей.

Второй закон - разрешение противоположности бытие-сознания. Не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие.

Третий закон – от компромисса к гармонии. Движение к состоянию гармонии (новому качеству) происходит через накопление и углубление компромисса (количества).

Четвертый закон. Состояние гармонии отвечает соотношению ее частей по «золотой пропорции».

Поясним эти законы. Первый является альтернативным закону диалектики – развитие через «борьбу» противоположностей. Второй альтернативен закону материализма «бытие определяет сознание». Третий закон соотносится с законом диалектики о переходе количественных изменений в новое качество. Но

при этом поясняется, что количественные изменения – это компромиссы, их накопление и углубления, а новое качество есть состояние гармонии. Наконец, четвертый закон в диалектике аналогов не имеет. Триалетика дополнительно учитывает, по сравнению с диалектикой, явления компромисса и гармонии.

Законы триалектики являются эмпирическими обобщениями явлений Природы. То, что эволюционирующий мир Природы функционирует по закону диалектики «борьбы» противоположностей, является глубочайшим заблуждением человечества [2].

Последним социально-экономическим строем мира предыстории является капитализм. Учение либерализма («рабства свободы», когда свободы не сопряжена с обязанностями) отражает объективное свойство мира стихийного развития - свободу для несправедливости, угнетения, эксплуатации.

Все существующие законы и построения экономики, социологии, политологии, учения о человеке и других гуманитарных наук характеризуют мир предыстории (поскольку они основаны на описании именно этого мира - на основе индуктивного метода). Финальный результат стихийного развития, мира предыстории – возникновение глобальных проблем. Среди них главные: социальное и страновое неравенство, загрязнение окружающей среды, угроза ракетно-ядерной войны, расчеловечивание человека, депопуляция во многих странах.

Дальнейшее развитие, решение глобальных проблем, возможно лишь при переходе от стихийного к «регулируемому развитию», от предыстории к истории, от преднауки к «новой науке». Метод «новой науки» – дедукция: от общей теории социоприродного развития к социуму и человеку. Управление развитием станет основываться на законах «новой науки». Либерализм, капитализм, коммунизм, консерватизм, социализм... - учения предыстории, основанные на индуктивном методе («прошлый век»). Законы предыстории не имеют отношения к законам «истории». «Новая наука» (наука «истории») – естественно-гуманитарный синтез: триалектика, учение социального гуманизма, человековедение, эргодинамика [1,2].

Итак, смысл истории – возвышение человека: траектория от «Человека Стихийно-разумного» к «Человеку Гармоничному» [2]; от преднауки к «новой науке»; от диалектики к триалектике; от дисгармонии к гармонии; от стихийного к регулируемому развитию, основанному на «новой науке».

3 Правила мироустройства на основах компромисса и гармонии

Основываясь на выше изложенном, дадим свод установок мироустройства на основах компромисса и гармонии в противовес существующей системе с ее канонами жизни. Эти установки могут служить основанием для стратегии развития России и одновременно выступать в качестве новой парадигмы мира, противостоящей действующей, истории в противовес предыстории.

Итак, эти новации «против» (существующей системы жизнеустройства) следующие:

- история против предыстории;
- начало истории против конца истории;
- гармония против хаоса;
- гармосфера против ноосферы;
- триалектика против диалектики;
- триадная парадигма развития против диадной парадигмы;
- компромиссы и гармония против «борьбы» противоположностей;
- «регулируемое» (в авторском понимании) развитие против стихийного или тотально управляемого развития;
- интегрализм и социогуманизм против либерализма;
- социогуманизм против материализма и идеализма;
- социальное конструирование согласно триадной парадигме развития против конструирования по канонам диадной парадигмы развития;
- общество социального гуманизма против «общества потребления»;
- социогуманитарное государство против социального;
- благоустройство земного природного Дома и внутреннего мира человека против неоправданной траты (ограниченных) ресурсов на освоение холодного и враждебного человеку космоса;
- гуманизация окружающей среды против защиты (охраны) окружающей среды;
- «культура прогресса» против современной культуры, включающей в себя «культуру регресса»;
- культура для гармоничного развития человека против культуры как сферы услуг;
- техно-гуманитарная гармония против техно-гуманитарного дисбаланса;
- коллективистские формы собственности против государственной или частной собственности;
- кооперация против конкуренции;
- «все в меру» против богатства и сверх богатства;
- «страновой капитал прогресса» против «странового капитала регресса», включающего капитал военно-промышленного комплекса;
- пост сырьевое развитие против сырьевого или не сырьевого развития;
- «экономика развития» против «экономики роста»;
- смешанная планово-рыночная экономика против плановой или рыночной экономики;
- сопряжение установок «экономика для человека» и «человек для экономики» против каждой из них по отдельности;
- «экономическая свобода для социальной справедливости» против антагонизма экономической свободы и социальной справедливости;
- «мы» против «я» и «они»;
- мир с позиции разума против мира с позиции силы;
- разумный компромисс в международных отношениях против политики противостояния;

- «новое» движение за мир против легализации ядерной войны;
 - власть, реализующая социогуманитарный прогресс, против власти недочеловеков и маньяков – власти милитаризма и денег;
 - политическая партия социального гуманизма как центристская против правых и левых партий;
 - суверенная глобализация против глобализации или суверенизации;
 - «открытый патриотизм» против национализма или интернационализма;
 - «евразийство» для России против односторонней ориентации на Европу;
 - «евросейство» (нейтральный статус) для Украины против ее членства в Таможенном или Европейском союзе;
 - «Человек Гармоничный» против «человека экономического» и «человека социального»;
 - «Человек Гармоничный» как разрешающий гуманитарные противоположности («все в меру») против человека «свободного» развития;
 - «права для (лучшего) выполнения обязанностей» против антагонизма прав и обязанностей;
 - «разумное добро» против добра или зла;
 - благополучие против счастья или несчастья;
 - от лжи и коррупции к честности;
 - от жадности и стяжательства к благотворительности и меценатству;
 - от чрезмерного потребления к разумному потреблению «все в меру»;
 - от скуки к любознательности;
 - от трусости и пресмыкательства к мужеству;
 - от неравенства к равенству возможностей;
 - от неустроенности жизни к благополучию;
 - от бездуховности и материальных ценностей к приоритету гуманитарных ценностей;
 - от незнания и неприятия истории страны к «открытому патриотизму»;
 - научная дискуссия против научной цензуры;
 - приоритетные научные направления против изучения «всего»;
 - научная карьера против академической карьеры.
- Данными сопоставлениями ограничимся.

4 Составляющие новой парадигмы мира

Новая парадигма мира выводится дедуктивным методом: от теории социо-природного развития к социуму и человеку. Если для предыстории первична практика прошлого и настоящего – мира дисгармонии, то для «истории» первичны законы «новой науки», на основаниях которой станет строиться новый мир гармонии.

Сформулируем основные установки новой парадигмы.

4.1. *Общее.*

- Триадная парадигма разрешения противоположностей на основе их гармонического синтеза.

- Феномены прогрессивного развития и жизни как разрешение противоположности рассеяние-концентрирование энергии.
- Индивидуальная жизнь как разрешение противоположности бессмертие-смерть.
- От эволюции в неживой природе к возникновению биологической жизни.
- Биосферная функция человека.
- Сотворчество человека и природы.
- Гуманизация окружающей среды.
- Социогуманитарное государство как гармонический синтез капитализма и социализма. При этом от социализма берется цель – гармоническое развитие человека, а от капитализма способ ее реализации – регулируемый рынок.
- Главные составляющие мировоззрения социогуманизма: жизнь – высшая ценность бытия; не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие; гуманитарные ценности приоритетны по сравнению с материальными.
- Эволюционная траектория экосоциоприродного развития: либерализм-интегрализм – социогуманизм.

4.1 Гуманитарная сфера

- Высокая культура жизни.
- Гармоничное развитие человека.
- Гармонично-здоровый образ жизни.
- Культура для гармоничного развития человека.
- Разумное добро (образно говоря, «добро с кулаками»).
- Сопряжение прав (свобод) и обязанностей.
- «Человек Гармоничный». Его качества: мудрость и знание, мужество, гуманизм и любовь, справедливость, умеренность, духовность, патриотизм.
- Человековедение – главная наука XXI века, предмет для преподавания в школе и вузе.
- Человеческий капитал как сумма витальной, интеллектуальной и духовной составляющих.

4.2 Экономика и социальная сфера

- Гуманизация экономики.
- Прогрессивное налогообложение с обострением - с целью ликвидации сверхдоходов.
- Разнообразие форм собственности при приоритете коллективистских форм.
- Сверхбогатство антиэволюционно.
- Смешанная планово-рыночная экономика.
- Сопряжение конкуренции и кооперации.
- Сопряжение экономической свободы и социальной справедливости.

- Социальное расслоение – в эволюционно обоснованных пределах.
- Экономика для гармоничного развития человека.
- Этическая трактовка национального богатства (в него не входят ВПК, атомная бомба и др.)

4.3 Геополитика

- Военно-промышленный комплекс – фактор глобального гуманитарного регресса.
- Глобальная политика: от компромиссов к гармонии.
- Суверенная глобализация.
- «Новое» движение за мир, имеющее научную основу: разоружение как условие прогресса, мир с позиции разума, «разумный компромисс» (в идеале «разумная дружба») во внешней политике.
- Триадная парадигма развития как научная основа дипломатии и «нового» движения за мир.

Приоритетом социогуманитарного государства является высокая культура жизни, основанная на следующих главных установках социогуманизма: гармоничное разрешение противоположностей (от компромисса к гармонии), мировоззрение «жизнь – высшая ценность бытия», развитие в направлении «Человека Гармоничного». Этим установкам противостоят все проявления асоциального поведения и антагонизма в отношениях между людьми и странами.

При социогуманизме разрешаются следующие противоположности.

4.4 Социум

- богатство – бедность: через средний класс, прогрессивный налог, отторжение сверхбогатства как антиэволюционного явления;
 - права – обязанности: через установку «права для лучшего выполнения обязанностей»;
 - экономическая свобода - социальная справедливость: через установку «экономическая свобода для социальной справедливости»;
 - общенародная - частная собственность: через коллективистские формы собственности;
 - рыночная - плановая экономика: через смешанную планово-рыночную экономику;
 - конкуренция – кооперация: через конкуренцию кооператоров;
 - природа - человек через гуманизацию окружающей среды;
 - противостояние - дружба (в отношениях между государствами): через «разумный компромисс», а в идеале, через «разумную дружбу»;
 - мир - война через установку «мир с позиции разума»;
- и другие.

4.5 Человек

- смерть – бессмертие: через детей;
 - добро – зло: через «разумное добро»;
 - эгоизм – альтруизм: через их гармонический синтез;
 - счастье – несчастье: через благополучие;
 - любовь – секс: через возвышение женщины;
- и другие.

Согласно высокой культуре жизни (мировоззрению социогуманизма «жизнь – высшая ценность бытия») будут отмирать следующие проявления асоциального поведения и культуры регресса:

- преступность;
 - алкоголизм;
 - курение;
 - наркомания;
 - семейные неурядицы;
 - культ силы и денег, прививаемый массовой культурой;
 - войны как проявление регресса;
- и другие.

Данные выше новации объективны, ибо следуют из законов социоприродного развития. Они характеризуют «Третий» (в понятиях триалектики) путь развития, основанный на гармонии – «полном» разрешении существующих в мире противоположностей. Принцип построения мира гармонии - не «А» против «В», а «АВ» (гармонический синтез «А» и «В») против и «А», и «В». Учение социального гуманизма и приведенные новации могут быть ориентиром для развития России и мира в целом. Социальный гуманизм находится в ряду существующих российских разработок прогрессивного будущего: ноосферы и ноосферизма, коэволюции природы и общества, нравственного государства и др. Принципиально новое в учении социального гуманизма, в отличие от перечисленных разработок, – естественно-научная основа этого учения, дедуктивный метод построения: от теории социоприродного развития к социуму и человеку. Тем самым социальный гуманизм отвечает законам социоприродного развития. И в этом перспектива его практической реализации.

5 Заключение

Мир переживает острый системный кризис, в основе которого – кризис человека и модели развития. Мир по-прежнему развивается стихийно. Мир не знает, куда идти. Главный порок существующей материальной цивилизации – низкая «цена» человека, недопустимо низкое место гуманитарных ценностей в их системной иерархии. Мир материализма не отвечает эволюционным требованиям современности с их ресурсными и экологическими ограничениями на экономический рост. В новом столетии предстоит социогуманитарный переход - пере-

ход к новому укладу, где главным двигателем прогресса становится «Человек Гармоничный».

Социогуманитарный переход требует коренного изменения мировоззренческих установок человечества, системы его ценностей и приоритетов. Мировоззрение «Человека Гармоничного» - социогуманизм, согласно которому жизнь – высшая ценность бытия. Диалектика снимается триалектикой. Законы триалектики являются эмпирическими обобщениями явлений Природы. Применительно к социальной жизни законы триалектики относятся к истории (миру гармонии) человечества, которая еще не наступила. В то же время законы диалектики описывают социальную жизнь предыстории (мира дисгармонии) человечества. В становлении нового человека важнейшую роль играет социогуманитарное просвещение. Наука о человеке (человековедение) становится главной наукой XXI век.

Современность отвечает началу перехода от предыстории к истории. Лишь два свидетельства этому. Китай, Вьетнам, а среди постсоветских стран Беларусь и Казахстан перешли на интегральный путь развития – компромиссный между социализмом и капитализмом. Отвечает этому и заявление Президента США Д. Трампа о России, как о конкуренте США. В свете происходящего, когда США рассматривают Россию как противника, такое заявление (если оно будет реализовано) означает отход от «борьбы» и движение к некоторому компромиссу (в качестве последнего выступает конкуренция). Из выше изложенного следует эволюционно обусловленная траектория в отношениях Россия – США: от противостояния через компромисс к сотрудничеству.

Эволюционно обусловленное будущее мира – общество социального гуманизма, главным субъектом которого станет «Человек Гармоничный».

Литература

1. Бушуев В.В., Голубев В.С. Основы эргодинамики. М., Энергия, 2002; Изд. 2-е, испр. и доп., М., ЛЕНАНД, 2012
2. Бушуев В.В., Голубев В.С. Естественно-научные основы социального гуманизма. М., ЛЕНАНД, 2018.
3. Голубев В.С. Культура как «вторая природа» и техно-гуманитарный дисбаланс // Стратегические приоритеты. 2018. № 1, С. 118-123.
4. Богомолов О.Т., Водолазов Г.Г, Глазьев С.Ю. и др. Новое интегральное общество: Общетеоретические основы и мировая практика. М., ЛЕНАНД, 2016.

References

1. Bushuev V.V., Golubev V.S. Fundamentals of Ergodynamics. M., Energy, 2002; Ed. 2nd, rev. and additional, M., LENAND, 2012
2. Bushuev V.V., Golubev V.S. Natural scientific foundations of social humanism. M., LENAND, 2018.

3. Golubev V.S. Culture as a “second nature” and techno-humanitarian imbalance // Strategic priorities. 2018.No. 1, pp. 118-123.
4. Bogomolov OT, Vodolazov GG, Glazyev S.Yu. and others. New integral society: General theoretical foundations and world practice. M., LENAND, 2016.

The philosophical problems of harmonious development of society and environment

Golubev V.S.

Institute for Systems Analysis RAS, Moscow, Russia

E-mail: v.s.golubev@bk.ru

Abstract. The article examines the current philosophical problems of the world order, the development of human society in harmony with the surrounding world. The paradigm of the world order based on compromise and harmony is proposed, which should replace liberalism. The historical paths of development and the possibilities of transition to the system of values of sociohumanism are shown. A generalized set of innovations in opposition to the existing system of life is brought up for discussion.

Key words: philosophy, harmony, social humanism, environment